

O'ZBEKISTONNING SUV VA SUV MANBALARI BORASIDA QO'SHNI DAVLATLARI BILAN O'ZARO HAMKORLIGI

Tog'oyeva Maftuna Sulton qizi

Tarix fani o'qituvchisi

maftunatogoyeva@gmail.com

Tel: 94.324.55.55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528237>

Annotatsiya. Mazkur tezida O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasidagi suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni boshqarish sohasidagi tashqi siyosati hamda qo'shni davlatlar bilan olib borayotgan hamkorlik faoliyati yoritilgan. Suv tanqisligi, transchegaraviy daryolarning adolatli taqsimlanishi, ekologik xavfsizlik, suv infratuzilmasini modernizatsiya qilish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, O'zbekistonning Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan suv diplomatiyasi yo'nalishidagi amaliy ishlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikdagi loyihalar haqida so'z yuritiladi. Tezis mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda suv resurslari bo'yicha o'zaro ishonch va integratsiya zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar:

O'zbekiston, suv resurslari, transchegaraviy daryolar, suv diplomatiyasi, Markaziy Osiyo, ekologik xavfsizlik, mintaqaviy hamkorlik, barqaror rivojlanish.

Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng, suv resurslarini boshqarish hamda tartibga solish tizimlarini isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirdilar. O'tgan asrning 90-yillari boshida mintaqa mamlakatlari suv resurslarini boshqarish bo'yicha sovet tizimlarini qo'ldan kelgancha saqlab qolishga harakat qildilar. Ammo tartibga solish mexanizmlari faqat quyi darajada o'zgartirildi, xolos. Iqtisodiyotni qayta integratsiya qilish, iqtisodiy aloqalarning sustlashishi natijasida o'sish sur'atlarida ham pasayishlar bo'lishi nafaqat mamlakatlar iqtisodiyotiga, balki suv siyosatiga ham o'zining yomon ta'sirini ko'rsatmasdan qolmadi. Suv ta'minoti tizimini moliyalashtirish ancha qisqarib ketdi, natijada bu holatning salbiy oqibatlari 90-yillarning o'rtalariga kelib, suv xo'jaligi vazirliklari xodimlari soni kamayishida ham yaqqol namoyon bo'ldi.

Tarixi, zamini, etnik kelib chiqishi, dini, urf-odatlar, orzu-umidlari, maqsadlari, tabiiy sharoit va resurslari, istiqbol imkoniyatlari bilan qozoq, qirg'iz, tojik va o'zbek, turkman va qoraqalpoq xalqlari yangi hayot qurishga va bu borada o'zaro hamkorlik qilishga harakat qilmoqdalar.[1]

Suv resurslarini boshqarishda Davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv xo'jaligi komissiyasi (DMSXK) asosiy rol o'ynaydi. Komissiya mintaqadagi suv xo'jaligi siyosati; mintaqa suv resurslaridan kompleks hamda samarali foydalanish; uzoq muddatga mo'ljallangan suv ta'minoti dasturini amalga oshirish; Markaziy Osiyo hududidagi har bir respublika suvdan foydalanishi uchun yillik me'yorlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. DMSXK tarkibi: kotibiyat, Sirdaryo va Amudaryoning ikkita havza tashkiloti hamda ilmiy-axborot markazi tashkil etadi. Ushbu mintaqaviy tashkilotlar DMSXKning amaliy va ilmiy-tadqiqot faoliyatini amalga oshiradi. Milliy suv xo'jaligi idoralari rahbarlari kengashi DMSXKning oliy ko'rsatmalar beradigan organi hisoblanadi. Bunday kengashlar yiliga ikki marta yoki undan ko'proq o'tkazib turiladi.[2]

“O‘zbekiston tashqi siyosatining asosiy muvaffaqiyati Markaziy Osiyo mintaqasida amalga oshirilgan tub islohotlar, ya’ni Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini rivojlantirishdir”, deya ta’kidlaydi davlatimiz rahbari.

Mamlakatimizda suv xavfsizligi ta’minlash masalalariga nafaqat milliy, balki mintaqaviy hamda xalqaro darajada jiddiy e’tibor berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev doimiy ravishda turli xil sammitlar va uchrashuvlarda suv bilan bog‘liq muammolarga ustuvor ahamiyat berib kelmoqdalar hamda bu muammolarga jahonning mazkur soha bo‘yicha yetakchi ekspertlarini jalb etish hamda xalqaro tashkilotlar, shu jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining imkoniyatlaridan keng foydalanish zarurligini ta’kidlab kelmoqda. Xususan, prezidentimiz “Birlashgan Millatlar Tashkiloti, boshqa nufuzli xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar bilan yaqin hamkorlikni rivojlantirish masalalari doimo e’tiborimiz markazida”, deya ta’kidlaganlar. [3]

Markaziy Osiyo hududidagi davlatlar ichida birinchilardan bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida “Tabiat chegarani bilmaydi: transchegaraviy hamkorlik – xilma-xillikni saqlash, tiklash va barqaror ishlatishning asosiy omili”, “Barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028-yillarga mo‘ljallangan sa’y-harakatlarning o‘n yilligi bo‘yicha o‘rta muddatli Birlashgan Millatlar Tashkilotining har tomonlama ko‘rib chiqish konferensiyasi” rezolyutsiyasini xalqaro mintaqaviy darajada ommalashtirishni qo‘llab quvvatlamoda.

Shu o‘rinda qayd etish lozimki, O‘zbekiston global iqlim o‘zgarishining dunyo muzliklariga, ayniqsa Markaziy Osiyoga salbiy ta’sirini inobatga olgan holda Tojikiston tomonidan ilgari surilgan 2025-yilni “Xalqaro muzliklarni himoya qilish yili” deb e’lon qilish hamda Xalqaro muzliklarni himoya qilish jamg‘armasini tuzish taklifini qo‘llab-quvvatlab, bu borada salmoqli ishlar bajarib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi mintaqaviy va xalqaro tashkilotlarning o‘rni va rolini rad etmagan holda Markaziy Osiyo mintaqasida suv munosabatlarini tartibga solishda ikki tomonlama munosabatlarga ham alohida e’tibor qaratmoqda. Xususan, 2017-yil 6-noyabrdagi O‘zbekiston va Qirg‘iziston “Kosonsoy suv ombori” imkoniyatlaridan birgalikda foydalanish bo‘yicha o‘zaro kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvda suv xo‘jaligi inshootlarining xavfsizligi, ulardan foydalanish, texnik xizmat ko‘rsatish va suv omborlaridan tomonlar o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra belgilangan limitlarda suv bilan ta’minlash masalalari o‘z ifodasini topdi. O‘zbekiston tomoni suv omborlariga texnik xizmat ko‘rsatish va ulardan foydalanishda, kelishuvga ko‘ra olayotgan suviga mos ravishda moliyaviy xarajatlarni qoplashda ishtirok etishiga kelishildi. [4]

O‘zbekiston tomoni mintaqadagi transchegaraviy daryolarning oqilona va adolatli taqsimlanishini kafolotlovchi va mintaqaning barcha davlatlari manfaatlarini ta’minlovchi tizimni yaratish hamda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan normalariga muvofiq foydalanish lozimligini ta’kidlamoda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Allanov Q. Markaziy Osiyo davlatlari geografiyasi. – T., 2015. – 79 b.
2. Abdullayev I. Markaziy Osiyo – suv resurslariga qaram bo‘lgan eng ko‘hna sivilizatsiya – tamaddunlardan biri. 24.10.2020

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan iqtiboslar //Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik. – Toshkent: Tasvir nashriyot uyi, 2021. – 52 b.
4. G'ulomov. A. Zamonaviy bosqichda O'zbekistonning suv xavfsizligini ta'minlash bo'yicha siyosati. 18.12.2023.